

DÁSLEPKI TERGEWDE ZAMANAGÓY XABAR-KOMMUNIKACIYA TEXNOLOGIYALARIN QOLLAWDIŃ SOCIALLIQ-HUQIQIY ÁHMIYETI

Allamuratov Jámshid Rashid uli

**Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń Magistratura bólimi Jınayat nızamshılıgın
qollaw teoriyasi hám ámeliyati qánigeligi 2-kurs magistrantı**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15349205>

Annotaciya

Bul maqalada dáslepki tergew basqışında xabar kommunikaciya texnologiyalarınıń ornı, jınayatlardı tergewde sanlastırıwdıń áhmiyeti, zárúrligi hám de házirgi kúndegi bul mashqalalarğa baylanıslı ózgerisler hám de jańalıqlar keltirilip ótilgen.

Tayansh sózler

Tergew háreketleri, jınayat isi, processual hújjetler, kommunikaciya texnologiyaları, elektron jınayat isi (E-jınayat isi), sud-tergew iskerligi, sud-medicinalıq ekspertiza, elektron hújjet.

Kirisiw

Búgingi globalıw sharayatında IT rawajlanıwı mámleketlerdiń ekonomikalıq ósiw pátlerine keskin tásir etpekte. Házirgi kúnde «Digital Economy» (sanlı ekonomika), «Blockchain» (blokcheyn), «Internet of things» (avtomatlastırılğan internet sisteması), «Artificial intelligence» (jasalma intellekt), «Big Data» (úlken maǵlıwmatlar) sıyaqlı kóplegen sózler zamanagóy insan turmısınıń ajıralmas bólegine aylandı. IT kúndelikli turmısımızdıń barlıq tarawın qamtıp almaqta [1].

Abdulvaliev duris aytqanıday: «qaǵaz jınayat isinde tiykargı informaciya tasıwshısı esaplanadı. Túrli tergew háreketleri, tergewshi hám sudtıń qararları jazba processual hújjetlerde ol yamasa bul tárizde sáwlelendiriledi. Jınayat isiniń quramalıǵı hám kóp epizodlıǵı, onlaǵan túrli sud-medicinalıq ekspertizaları, gúmanlanıwshılar, ayıplanıwshılar, sudlanıwshılar, gúwalar hám jábirleniwshilerdiń kópliginen iri, hátteki 100 hám onnan da kóp tomnan ibarat jaǵdaylar bar» [2].

V.B.Vexovtıń pikirinshe: «Jınayat isin júrgiziwdiń jańa túrine ótiw, qaǵaz túrindegi processual hújjetlerden waz keshiw zárúrligi tuwılmaqta, bul jınayat procesin modernizaciyalaw jolındaǵı qádem boladı. Atap aytqanda, búgingi kúnde jınayat isiniń elektron formasın qollanıw usınıs etilmekte, bul bolsa belgili bir jınayatqa baylanıslı dálillerdi toplaw hám processual hújjetlerdi rásmiylestiriwdiń pútkil tártibin ápiwaylastıradı» [3].

Usı jerde, izertlew sheńberinde ótkerilgen sorawda, «Siz, informaciya kommunikaciya texnologiyalarından Aktiv paydalanasız ba?» degen sorawǵa 93,3% qatnasıwshı hár kúni paydalanaman degen varianttı belgilegen bolsa, 6,7% qatnasıwshılar háptede bir neshe márte yamasa ayına 1-2 márte paydalanıwı múmkinligi haqqında juwap bergen.

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2017-jıl 30-noyabrdegi «Sud-qıdırıw jumısında puqaralardıń huqıqları menen erkinlikleriniń kepilliklerin kúsheytiwge baylanıslı qosımsha ilajlar haqqında»ǵı PP-5268-sanlı Pármanına muwapıq, jınayat islerin júrgiziwde zamanagóy xabar-kommunikaciyalıq texnologiyaları(XKT)larınan paydalanıwdı keńeytiw, jınayat isin júrgiziwdi optimallastırıw hám ápiwaylastırıw, sonıń ishinde, «Elektron jınayat isi» sistemasın engiziw belgilenbekte.

Atap aytqanda, «birinshi gezekte, jınayat procesin modernizaciyalawǵa (onıń principlerin qayta kórip shıǵıw, sudqa shekemgi hám sud procesiniń jańa modelin islep

shıǵıw, jinayat procesi qatnasıwshılarınıń huqıqları kepilliklerin kúsheytiw, ádil sudlawdıń ashıq-aydınlıǵın hám nátiyjeliligini arttırıw, sonday-aq, artıqsha rásmiylestiriwdi saplastırıw) qaratilǵan» [4]. Nátiyjede, elektron jinayat isine ótiw arqalı qaǵazdaǵı jinayat isin júrgiziwden pútkilley waz keshiw názerde tutılǵan.

Ózbekstanda jinayiy sudlawdı sistemalı reformalawdıń jańa dáwiri baslanbaqta. 2019-jılı milliy nızamshılıqtıń eń jarqın jańalıqlarınan biri huqıq qorǵaw uyımları ushın sanlı tergew sisteması - elektron jinayat isi (E-jinayat isi) engiziliwi bolıp esaplanadı. Bul nızam menen JPK ǵa jańa statyalar kirgizilgen bolıp, bunnan bılay Ózbekstan Respublikasında jinayat procesi qaǵaz túri menen bir qatarda elektron túrde de júrgiziliwi názerde tutılǵan.

Bunnan aldın, Jinayat hám jinayat-processual nızamshılıqtı jetilistiriw koncepciyasında [5] birinshi márte sud-tergew iskerliginde «Elektron jinayat isi» hám «aralıqtan sorastırıw» sistemaların engiziwde XKTdan nátiyjeli paydalanıwdı támiyinlew wazıypası belgilengen edi.

Áyne usı qarar menen Tashkent qalasınıń Yakkasaray hám Mirabad rayonlarında «Elektron jinayat isi» pilot joybarın ámelge asırıw, joybarda hújjetlerdiń qaǵaz hám elektron túrlerinen bir waqıtta paydalanıw, jumıs orınların arnawlı úskenelew, ishki lokal kompyuter tarmaqların jaratıw názerde tutılǵan.

«Elektron jinayat isi» joybarı sheńberinde ámelge asırılıp atırǵan jinayat islerin júrgiziw tártibi tómendegilerdi názerde tutatuǵın basqıshpa-basqısh sanlastırıladı:

jinayat isleri boyınsha jumıs júrgiziwde elektron túrde júrgiziw hám processual háreketlerdi ámelge asırıw waqtında sorastırıw uyımlarınıń prokuratura uyımları, sudlar hám jazanı orınlaw uyımları, sonday-aq, basqa da shólkemler menen maǵlıwmatlar almasıw imkaniyatın beretuǵın qorǵalǵan sistemani, sonıń ishinde, informaciya sistemaları hám maǵlıwmatlar bazaların integraciyalaw, jinayat isleri boyınsha statistika júrgiziwde avtomatlastırıw arqalı engiziw;

hújjetiniń birden-bir identifikatorın engiziwde esapqa alǵan halda fizikalıq hám yuridikalıq shaxslardıń sorastırıw uyımları, sudlar, prokuratura uyımları menen Internet tarmaǵı arqalı informaciya almasıwın támiyinlew;

jinayat isleri boyınsha sorastırıw ámeliyatında jinayat-processual hújjetleriniń birden-bir elektron formasın islep shıǵıw;

jinayat islerin júrgiziw processlerin, sonıń ishinde, jinayat isleri boyınsha elektron is júrgiziwde tártip-qaǵıydalardı qısqartıw hám artıqsha basqıshlardı shıǵarıp taslaw arqalı optimallastırıw;

processual háreketlerdi ámelge asırıw tártiplerin, sonıń ishinde, elektron túrde sankciyalar alıw, dálillerdi toplaw, ekspertizalar, sud dodalawın ótkeriw hám sud qararların orınlaw arqalı ápiwayılastırıw.

Haqıyqatında da, házirgi waqıtta Ózbekstanda jinayat procesi elege shekem uzaq dawam etip, oǵada qımbatqa túsedı. Júzlegen adamlar qatnasıwındaǵı artıqsha byurokratiya byudjetke qımbatqa túsedı. Ámeliyatta elege shekem jinayat islerin tergew uzaq múddetli process bolıp, nátiyjede ápiwayı xalıq jábir kórmekte. Engizilip atırǵan «Elektron jinayat isi» informaciya sisteması, birinshi gezekte, anıq jinayat isleri materiallarındaǵı barlıq maǵlıwmatlardı sanlı túrde saqlawǵa mólsherlengen. Ideal jaǵdayda, jinayat isiniń joqarı dárejedeǵı qawıpsızlıkka iye sanlı maǵlıwmatları qaǵaz formasın tolıq almastırıwı kerek.

Pilot joybar kóplegen ishki rezervler bar ekenligin kórsetpekte. «Elektron jinayat isi»niń barlıq elementleri basqıshpa-basqısh hám tereń engiziliwi menen processtiniń ashıq-aydınlıǵın támiyinlew, processual múddetlerdiń qısqarıwı kútilmekte.

Bunnan tısqari, Ózbekstanda jinayat isiniń elektron formasın qollanıw dálillerdi toplaw hám processual hújjetlerdi rásmiylestiriw processlerin biraz ápiwaylastırıwı kerek.

Dáslepki tergewde xabar-kommunikaciyalıq texnologiyaların(XKT) qollanıw procesin nızamshılıq jaqtan tártipke salıw mexanizmi haqqında sóz etetuǵın bolsaq, ámeldegi Jinayat-processual kodeksinde jinayat isin tergewde zamanagóy texnologiyalardan paydalanıwǵa baylanıslı qaǵıydalar bar ekenligin aytıw kerek. Atap aytqanda, JPKnıń lawazımlı shaxslardıń is-háreketleri ústinen shaǵım etiw tártibin belgileytuǵın 27-statyası 4-bólimine kóre, «Múrájat hám oǵan qosımsha etiletuǵın hújjetler sudqa *elektron hújjet túrinde* jiberiliwi múmkin» [6].

Sonıń menen birge, tergewdi sanlastırıwda tiykarǵı jańalıq - bul belgili bir tergew háreketlerin ótkeriwde XKTdan paydalanıw imkaniyatı bolıp esaplanadı.

Jinayat hám hákimshilik processlerdi modernizaciyalaw hám olardı elektron formatqa ótkeriw barlıq huqıq qorǵaw uyımları jumısıń jaqın jillardaǵı tiykarǵı baǵdarlarınan biri bolıp esaplanadı. Jinayat isleri boyınsha tergew hám sud processlerinde elektron sanlı rejimge ótiw puqaralardıń isenimin bekkemlewdе áhmiyetli faktor boladı dep oylaymız.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sadikov M. Zamonaviy yuridik amaliyotda “legal tech”ning o‘rni va roli // Huquqiy tadqiqotlar jurnali | Jurnal pravovix issledovaniy | Journal of law research - №6 (2020) – B.11
2. Абдулвалиев А.Ф. Предпосылки и перспективы внедрения электронной формы уголовного дела в деятельность судебных органов // Юридические исследования. – 2013. – № 5. – С. 150 - 164. DOI: 10.7256/2305-9699.2013.5.345 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=345
3. Вехов В. Б. Электронные доказательства: проблемы теории и практики // Правопорядок: история, теория, практика. - 2016. - №3. - Б. 46-50; Тиунова А. И. Внедрение электронных средств в уголовное судопроизводство на примере комплексной информационной системы судов общей юрисдикции // Правопорядок: история, теория, практика. - 2016. - №3. - Б. 71-74; Халиуллина Л. Г. Электронная форма процессуальных документов в уголовном процессе: проблемы теории и практики // Правопорядок: история, теория, практика. - 2016. - №3. - Б. 75-79.
4. <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-ispolzovaniya-elektronnoy-informatsii-v-kachestve-dokazatelstv-po-ugolovnomu-delu-sravnitelno-pravovoy-analiz>
5. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 15.05.2018-y., 07/18/3723/1225-son.
6. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1995-y., 2-son.